

मेरेंग: इंदिरा मिरी और नेफा के जनजाति की जीवनगाँथा

डॉ. सिराजुल हक

सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, बंगाईगाँव कॉलेज, बंगाईगाँव, असम

Corresponding Author – डॉ. सिराजुल हक

सारांश:

अनुराधा शर्मा पूजारी का 'मेरेंग' उपन्यास की मेरेंग तथा इंदिरा मिरी के माध्यम से नेफा की जाति-जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति की विविध घटनाएँ, समस्याएँ तथा दृश्य-परिदृश्य संयोजन कर उपन्यास को पूर्णांग रूप दिया है। इसमें 1960 ई. के पहले भारत के अंगराज्य असम (शिलांग) तथा नेफा की अमर कथा लिपिबद्ध है। सन 1950 में असम में भारी भयावह प्राकृतिक आपदा के रूप में भूकंप हुआ, जिससे असम की भौगोलिक स्थिति तथा नद-नदी, पहाड़-पर्वत, खेत-खलिहान आदि के विविध रूप परिवर्तन हो गया। परिणाम स्वरूप लोगों की संपत्ति का काफ़ी नुकसान हुआ। असमिया समाज जीवन तथा नेफा के जनजाति लोगों की शैक्षिक व्यवस्था तथा उसके अन्य दिशाओं में बदलाव का दौर शुरू हुआ। इस क्षेत्र में इंदिरा मिरी का अपरिसीम योगदान रहा है। उन्होंने शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने लिए अनेक समस्याएँ तथा विविध बाधाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि नेफा वन-जंगल से भरा अनुसूचित जनजाति का एक विशेष क्षेत्र था। जहाँ जंगली जानवर के रूप में हाथी, बाघ, भालू, शेर-शेरनी, साँप-बिच्छु आदि की विभिन्न जाति-प्रजाति के वन्य जानवरों का काफ़ी डर था। जिसके बीचोंबीच नेफा की जनजाति के लोग अपनी जान हथेलियों में रखकर रहा करते थे। यदि उस समय नेफा की सीमाओं के भीतर में कोई अनजान व्यक्ति घुस गया तो उसे नेफा की जनजातियाँ मार दिया करते थे। जिसमें ज्यादातर अंग्रेज़ों तथा ब्रिटिश साहबों को काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिये थे। ऐसी परिस्थिति के समय सरकार की ओर से इंदिरा मिरी को नेफा के जनजातियों समाज को शिक्षा देने की जिम्मेवारी सौंपी। इसमें यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि जहाँ न रवि पहुँचे वहाँ पहुँचे कवि। यहीं भूमिका इंदिरा मिरी निभाई हैं। उन्होंने शिक्षा की रोशनी फैलाने के लिए भयानक परिस्थिति से भी गुजरी। इनका मूल लक्ष्य नेफा के जाति-जनजाति तथा जन समुदाय में शिक्षा का विस्तार करना। इसी तरह इंदिरा मिरी नेफा की विविध जगहों में घूमने लगीं और यथा संभव स्कूल खोलना शुरू किया। ये सारे दृश्य सन 1947 के ईर्द-गिर्द में घूमता रहा, जो असमिया इतिहास में एक अन्यतम अध्याय के रूप में सन्निविष्ट है। फिर स्वतंत्रता संग्राम, आपदा तथा अन्य संकटों का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति इंदिरा मिरी और उसकी पूरी टीम ने जी-जान से नेफा की पहाड़ीय समाज व्यवस्था को सुधारने तथा एक अलग पहचान बनाने की कोशिश जारी रखी। किन्तु केंद्र सरकार ने नेफा के लोगों में हिंदी भाषा को अनिवार्य के रूप में सौंपने की कोशिश की थी। इधर शिलांग में असमिया और बंगाली भाषा को लेकर आन्दोलन होता रहा। जिसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप असम तथा नेफा की जाति-जनजाति के बीच जो समन्वय, एकता विद्यमान थे, उसमें धीरे-धीरे दरार पड़ने लगा। जिसके फलस्वरूप इंदिरा मिरी और उसकी टीम में मनोबल कमजोर पड़ने लगा। अंत में इंदिरा मिरी अपने पद से इस्तीफ़ा पत्र राज्यपाल को सौंप दिया। इस उपन्यास में भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि की विविध दिशाओं में समय-समय पर उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

बीज शब्द: मेरेंग की जीवन-यात्रा, नेफा के जाति-जनजाति की जीवन-शैली, समाज-व्यवस्था, जात-पात आदि।

विस्तार-

अनुराधा शर्मा पूजारी का 'मेरेंग' अनुसूचित जाति-जनजाति से संबंधित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। मेरेंग (इंदिरा मिरी) उपन्यास की मुख्य चालिका शक्ति है। उपन्यास की विषयवस्तु मेरेंग, उनके परिवार और जाति-जनजातियों समुदाय के ईर्द-गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। मेरेंग के पिता सोनाधर सेनापति ने मेरेंग को लालन-पालन किया, क्योंकि उनकी माता दिव्यकांति मेरेंग को दो साल की अवस्था में छोड़कर स्वर्ग सिधारे। उनकी शादी महीचन्द्र मिरी से हुई थी। यही से इंदिरा मिरी हो जाती है। इंदिरा मिरी की दो संताने हैं और तीसरी बार प्रेग्नेट के होने के समय उनके पति महीचन्द्र मिरी की मृत्यु हो जाती है।

इंदिरा मिरी शिक्षित परिवार से थी। उनके पिता सोनाधर सेनापति की चिंताधारा आधुनिक थे। वे जात-पात से ऊपर उठकर अपनी बेटी को समझाते हुए कहा-“मइ जातत मजिछो, तहत जातत नमजिबि।” अर्थात् उनका मानना है कि नीच जाति में जन्म होकर उच्च वर्ण की तरह-

तरह के तिरस्कार, अपमान आदि को सहन करना पड़ा। मगर तुमलोग जाति समुदाय के चक्कर में मत पड़ना। इसी मानसिकता को ध्यान रखते हुए परिवार के सभी सदस्यों तथा संतानों को उच्च शिक्षा से शिक्षित कियें और अच्छे इंसान बनने का रास्ता दिखाया। जिस समय उच्च वर्ण के लड़कियों को कम उम्र में शादी करवाते थे यानी कि चारदीवारों में बंध कर रखा करता था, उस समय इंदिरा मिरी के पिता सोनाधर सेनापति अपनी बेटी को कोलकता के स्कॉटिस चर्च कॉलेज में बी.ए की शिक्षा दिलवाई। वहाँ मेरेंग को खेल-कूद के साथ-साथ स्वतंत्र सेनानी का सेवादल में कार्य करने का मौका मिला, उसी सिलसिले में सरोजनी नाइडू से भी मिलने का अवसर मिला। इंदिरा के पिता अपने घर से अंतर्जातीय विवाह की शुरुआत की थी। वे अपनी बेटी की शादी मिरी संप्रदाय के महीचन्द्र के साथ करवाई, जहाँ पर भी दोनों संप्रदाय के लोगों की कटु बातें सुननी पड़ीं, जोकि-“महीचन्द्र आपत्ति नाछिल....किन्तु दुर्घोर आपत्ति आहिल महीचन्द्र परियालर परा। आनहाते सेनापतिर वंश-

कुटुंबओ ओबति बहिला। मिरि आरु बणिया दुयोटाइ समाजर अवहेलित संप्रदाय, किन्तु बिबाहर क्षेत्रत दुयोटा संप्रदायर मानुहै स्वतंत्रभावे मंतव्य दिले, ऐ बिबाह दुयो संप्रदायर मानुहे ग्रहण नकरे। महीचन्द्रइ जिदरे मिरि जनजातिरे पाणि ग्रहण करा उचित, तेनेकै इंद्रिरा सेनापति ओरफे मेरेंगक जनजातीय डेकालै बिया दिया अनूचिता”² इस प्रकार वाद-विवाद तथा संवादों से इंद्रिरा मिरि का विवाह संपन्न हुआ और युगल जीवन शुरू हुआ।

महीचन्द्र वन विभाग में नौकरी करता था, इसलिए इंद्रिरा मिरि को विभिन्न जगहों में घूमने का मौका मिला। एक दिन महीचन्द्र अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर पत्नी के साथ गाँव में चले गये, जहाँ के लोग अशिक्षित तथा अनपढ़ थे। मेरेंग तरा को कहा-“हुना, काइलैर परा तोमालोक कैजनीक मइ इंगराजी पढिबलै आरु कबलै शिकाम, समय दिव लागिव मोक दै”³ (सुन, मैं तुम लोगों को कल से अंग्रेजी पढ़ने और कहने सिखाऊँगी, मुझे तुम लोग पढ़ने-सीखने के लिए समय देना होगा।) इस प्रकार इंद्रिरा मिरि गाँव के गँवार व अनपढ़ लोगों को शिक्षा देने का कार्य करता रहा। महीचन्द्र की छुट्टी खत्म होने के बाद दोनों गुवाहाटी में आ गये, फिर काजीरंगा में स्थानांतरण होना पड़ा। वहाँ की प्रकृति बहुत मनमोहक था। मेरेंग अपने पति की तारीफ़ करते हुए कही-“आपोनाक स्वामीवरण करि प्रथम वारर बाबे अनुभव करिलो, मइ कल्पनातीत भाग्यर गराकी। मोर दरे भाग्यवती नारी नाइ। प्रकृतिर राजभोग मोर जीवनलै आपुनि आनि दिले”⁴ (मैं बहुत कल्पनातीत भाग्य की अधिकारी हूँ, जो आपको पति के रूप में ग्रहण कर पहली बार अनुभव किया। मेरी तरह भाग्यवती नारी नहीं है। आप मेरे जीवन में प्रकृति का राजभोग ला दिये हैं।) फिर महीचन्द्र को जोरहाट में स्थानांतर होना पड़ा, वहाँ से दोबारा गोलाघाट में हुआ। वहाँ कार्य करते हुए मेरेंग के पति अचानक बीमार पड़ा, जिसे वटर फीवर कहता था। इस बीमारी की वज़ह से महीचन्द्र ने दो बच्चे और प्रेगेंट पत्नी मेरेंग को छोड़कर चल बसे और यही से मेरेंग की जिंदगी में घोर अमानिशा उतर आई। वहाँ से इंद्रिरा मिरि का जीवन संग्राम शुरू हुआ।

मेरेंग के पति महीचन्द्र मिरि का इंतकाल होने के बाद मेरेंग सपरिवार अपने पिता सोनाधर सेनापति के घर गुवाहाटी में आ गई। पतिहीन मेरेंग खुद व खुद बहुत दुर्बल महसूस करने लगी। तब उनके पिता सोनाधर सेनापति ने बेटी को समझा रहा था। उस समय मेरेंग कहती है कि-“मात्र छयत्रिशटा बछरर बाबे ताक ईश्वरे कियो पठाइछिल पृथिवीलै। मोर ऐ संसारत कि काम आछे। काम आछिल तारहे। ऐ अबिचार देखि भाव ह्य भगवान नाइ। आमार शांतनार बाबेहे भगवानक सृष्टि करिछो”⁵ (इस दुनिया में महीचन्द्र को छत्तीस साल के लिए क्यों भेजा! इस संसार में मुझे कोई काम नहीं है, काम तो उसका ही था। इस प्रकार नाइंसाफी को देखकर मालूम होता है कि कहीं पर भगवान

नहीं है। हमने अपनी संतुष्टि के लिए ही भगवान की सृष्टि की है।) इसमें मेरेंग दुख व्यक्त किया है। इसी दुख की घड़ी में मेरेंग की तीसरी संतान का जन्म हुआ। इन छोटे-छोटे बच्चे को लेकर मेरेंग शिलांग में कर्मजीवन शुरू किया। कर्मजीवन के साथ-साथ बच्चे के प्रति पितृ-मातृ का दोनों दायित्व व कर्तव्य पालन करने लगा। इसके बाद गुवाहाटी, पुनः शिलांग में अध्यापना की। मेरेंग अध्यापना करते हुए कड़ी मेहनत और लगान से बी.डी कॉलेज में अध्ययन करने लगी। अंत में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण हुई। फिर 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए गुजरात जाना पड़ा, ट्रेनिंग खत्म होते ही गुवाहाटी आई, फिर एडिनबरा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए मुंबई होकर Starthmore जहाज से एडिनबरा की ओर रवाना हुई, तब उनके छोटे भाई अरविन्द ने कहा-“आनन्द मनेरे तइ जा बाइदेओ, लरा-छोवालीक तोर अभाव अनुभव हबलै निदिओ। तइ बर साहसी, आमि तोक लै गौरव अनुभव करो, भगवान तोर यात्रार संगी हओका”⁶ (दीदी, तू खुशी मन से जा, बच्चे को किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं देंगे। तू बहुत साहसी है, हम तुम्हें लेकर गर्व अनुभव करते हैं, भगवान तुम्हारी यात्रा की संगी हो जायें।) मेरेंग 14 दिन के बाद एडिनबरा विश्वविद्यालय में पहुँच गई। वहाँ कुछ दिन चैन-सुकून नहीं मिला, किन्तु भारतीय युवक सुरेन और प्रमोद को मिलने के बाद थोड़ी शांति तथा आनन्द अनुभव करने लगी। दो साल अध्ययन करने के बाद भारत की ओर वापसी हुई।

इंद्रिरा मिरि अत्यंत साहसी, कर्मठ, दायित्वशील और बहु प्रतिभावान महिला थी। इसलिए सरकार की ओर से नेफा के शिक्षा विभाग में नियुक्ति मिली थी। यहाँ से इंद्रिरा मिरि पुनः कर्मजीवन का प्रारंभ किया। लेकिन यह काम बहुत कठिन था, क्योंकि नेफा के अधिकतर गाँव तथा अंचल वन-जंगल से भरा, जहाँ यातायत की कोई सुविधा नहीं थी। यह असंभव कार्य को संभव करने में शिक्षा के निर्देशक तथा अध्यक्ष साइमन हर संभव मदद करते रहें। फलतः शदिया को हेडक्वार्टर बनाया गया। इसमें गवर्नर और एडवाइजर दोनों को आश्चर्य हुआ, तब इंद्रिरा मिरि ने कहा-“जार बाबे मइ काम करिम, सेइ मानुहबोर आरु ठाइबोरक भालदरे बुजि नापाले, मइ करिब खोजा कामबोर अथले जाब। तेओलोकर समस्या, अभाव, प्रयोजन नजनाकै जदि शिलंगत बहि शिक्षा आचनिबोर तैयार करो, तेन्ते सेइ पाहारीया मानुहबोरर ओचरत शिक्षार मूल्यइ नाथाकिब, प्रकृतते तेओलोक आगर दरे अशिक्षित हइ थाकिब, वरंच बेछि बेमेजालिहे हब।”⁷ (हम जिसके लिए काम करेंगे, यदि वह इंसानों और जगहों को अच्छी तरह न समझें, तो जो काम मैं करना चाहती हूँ, वह ऐसे ही बेकार में चला जायेगा। यदि उनकी समस्या, कमी, जरूरत को अच्छी तरह न जानकर शिलांग में बैठकर शिक्षा की योजना बनाई जायें तो पहाड़ी लोगों के बीच शिक्षा का कोई मूल्य नहीं रहेगा। वास्तव में वह पहले की तरह अनपढ़ ही रहेगा, वरन् अधिक समस्या ही होगी।) तब सर हैदरी कहते हैं कि-“शिक्षार विषये तुमि आमातकै बेछि जाना, सेइबाबे तोमार काम आरु

कथार ओपरत आमार भरसा आछे। तोमार असुविधासमुह दूर करि जाबलै आमि पार्यमाने यत्न करिमा।⁸ (शिक्षा के बारे में हम से ज्यादा तुम जानते हों, इसलिए तुम्हारे काम और बातों में हमें विश्वास है। हम तुम्हारी तकलीफों को दूर करने के लिए यथासंभव कोशिश करेंगे।) इस प्रकार इंदिरा मिरी नेफा के प्रमुख क्षेत्र के रूप में टिराप उपतक्य (द्वीप), मिछिमि उपतक्य, आबर उपतक्य, सोवण शिरि उपतक्य, बालिपरा उपतक्य आदि को चुना। इन सारे उपतक्य नेफा के अंतर्गत समाहित है। इन सारी जगहों में पर्यटन तथा घूम-फिर कर एक रिपोर्ट तैयार की, जो अंग्रेज विभागाध्यक्ष वकार साहब को सौंपा और उस हिसाब से जगह-जगह पर स्कूल खुला। जिसमें शिक्षक की नियुक्ति देने लगी। जहाँ पर पढ़ने-लिखने के अलावा तातबोवा (कपड़े बुनना), काठ-बाँस, बोवा-कटा (रोपन), कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य आदि की मौलिक शिक्षा भी दी थी।

पहाड़ीय जनजाति के अंचल में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने में अत्यंत प्रयास किया गया है। इस प्रकार इंदिरा मिरी नेफा तथा जनजाति अंचल में ज्ञान विस्तार के लिए काफ़ी मेहनत की है। एक प्रकार कहें कि जहाँ रवि पहुँचना मुश्किल था, वहाँ इंदिरा मिरी और उसकी टीम जाने की कोशिश की थी। नेफा के बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा और हौसला बढ़ाने के लिए खजुर, बिस्कुट और कभी-कभी खाने-पीने की सारी व्यवस्था की जाती थी, क्योंकि अधिकांश जनजाति के लोग दरिद्र थे। वे वन-जंगल में घूम-फिरकर फल तथा अन्य प्रकार के खाने की उपयोगी सामग्री जुटाते थे। जिसकी वजह से स्कूल में बच्चे नहीं आते थे। फलस्वरूप सरकार की तरफ से जहाँ तक संभव खाने की व्यवस्था भी की थी। इसी बीच इंदिरा मिरी के पिता की मौत हो गयी। जहाँ पर इंदिरा मिरी रहा करती थी, वहाँ पर डाक पहुँचना मुश्किल था और उस समय नद-नदी में बाढ़ होने की वजह से आने-जाने का मार्ग भी बंद था। इसलिए उनके पिता का शव देखना और शमशान में अंत्यष्टि करने का सौभाग्य भी नहीं हुआ। फिर भी इंदिरा मिरी धीरज रखकर अपना कार्य करता रहा। एक दिन ज्योतिप्रसाद अगरवाला ने इंदिरा मिरी के सत्रानुष्ठान देखने के लिए शदिया चले आये। तब उन्होंने कहा-*"आजिर परा प्राय चैद्य बछर आगर आमार समाजखनर परा मइ अभिनय करिबलै एजनी छोवाली बिचारि पोवा नाछिलो। दुखिया मानुहे लघोणे कटाब, किन्तु अभिनय नकरे, दुगुण पैसा दिम बुलिलेओ अभिनय नकरे। थियेटारत पार्ट करा छोवालीके समाजखने भाल चकुरे नाचाइछिला.....तुमि कोलकतार स्कटिस चार्च कलेजर परा लरार हैते एकेलगे बी.ए पास करिछा, गतिके तुमि नेफार शिक्षा प्रसारर बाटकटीया होवाटो स्वाभाविक कथा। नहले ऐ दुर्दमनीय साहसेरे, अभिनव समस्या, बिपदसंकुल*

परिवेशर मुखामुखि हबलै कोन आगबाढि आहिव? तोमाक देखिले मोर समग्र नारी जातिर प्रति श्रद्धा हय, नारी एकोगराकीये किमान कठिन काम करिब पारे, अथच आमि तेओक घर एखनत बन्दी करि केवल निचुकोवात व्यस्त करि राखो।"⁹ इसमें ज्योतिप्रसाद अगरवाला ने इंदिरा मिरी का कार्य को दाद देते हुए कहा कि तुम्हारे कार्य के प्रति समग्र नारी जाति सराहनीय होगा, क्योंकि भयानक परिस्थिति को सामना करते हुए असीम साहस के साथ बड़ी-बड़ी समस्याओं को कुचलते हुए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल का काम है। तुम शिक्षित हो, तुम्हारे अलावा इन परिस्थितियों का सामना कौन करेगा? एक स्त्री ही असंभव कार्य को संभव कर सकती है। लेकिन हम स्त्री को केवल चारदीवारों में बंदी बनाकर चक्की पीसने में व्यस्त रखते हैं। मूलतः यही ज्योतिप्रसाद अगरवाला का संदेश था।

इंदिरा मिरी को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। बाढ़ और भूकंप ने नेफा तथा उत्तर-पूर्वांचल को चपेट में लिया। इसलिए कहीं-कहीं भारी संख्या में लोगों की मौत हो गई। साथ-साथ नेफा के जनजाति लोगों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। खेती-बारी, घर-द्वार और अन्य संपत्ति भी नष्ट हुआ। जिसकी वजह से नेफा के लोगों को आर्थिक संकटों को झेलना पड़ा। फिर भी इंदिरा मिरी और उसकी पूरी टीम ने लोगों के घर-घर में जाकर सहायता करते हुए बच्चों को स्कूल की तरफ लाने की प्रक्रिया जारी रखा। इंदिरा मिरी लोगों को समझाते हुए कही-*"सदाय आपोनालोकर एकै अवस्था नाथाके, किन्तु ऐ प्रतिकूल परिवेश नेओचि शिक्षा ग्रहण करिबै लागिब। शिक्षा नहले गाँवर अवस्था आर बेयार फाले जाब।"*¹⁰ (आपलोगों की परिस्थिति हमेशा ऐसे नहीं रहेगी, किन्तु इस प्रकार परिवेश का सामना करते हुए शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर शिक्षा से गाँव की स्थिति ओर खराब की तरफ जायेगी।) इतने में भाषा आन्दोलन शुरू हुआ। इधर केंद्र सरकार नेफा के जनजाति के ऊपर हिंदी भाषा को लादना प्रारंभ किया, जहाँ पर इंदिरा मिरी असमिया भाषा का विस्तार के लिए हर तरह से कोशिश की थी और दूसरी तरफ से बांग्ला भाषा का प्रभाव विस्तार होने लगा। फिर केंद्र सरकार का राजनीतिक खेल के सामने इंदिरा मिरी की योजना फीकी पड़ गई। परिणाम स्वरूप इंदिरा मिरी नेफा के दायित्व से राज्यपाल को इस्तीफा पत्र सौंपकर शदिया से गुवाहाटी में आकर रहने लगी। वहीं एक महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने लगी। अंत में उसी महाविद्यालय से 1968 में प्रिंसिपल के रूप में अवसर ग्रहण किया। यहाँ तक ही सीमित नहीं रही, डॉ वाणीकांत वी.टी कॉलेज में अध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी हैं।

इंदिरा मिरी के कार्यक्षेत्र 'नेफा' का आलोकचित्र:

निष्कर्ष:

बहरहाल अनुराधा शर्मा पूजारी 'मेरेंग' उपन्यास में विविध समस्याओं को उजागर करते हुए इंदिरा मिरी के बहु संदर्भ सूची:

1. अनुराधा शर्मा पूजारी- मेरेंग, पृ-ग,
2. वही, पृ-117
3. वही, पृ-143
4. वही, पृ-162
5. वही, पृ-188
6. वही, पृ-201
7. वही, पृ-235
8. वही, पृ-235
9. वही, पृ-307
10. वही, पृ-37

व्यक्तित्व और प्रतिभा का परिचय पाठक के सामने रखने का हर संभव कोशिश की है। अतः यह उपन्यास अतीत और वर्तमान दोनों के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है।